

ÒRÒ-ÌŞE ÌYÍSÓDÌ “SÍ” LÉDÈ YORÙBÁ

Tella Samson ADEKUNLE
Department of English and Linguistics
Kwara State University, Malete
07061259306 / sttesam@gmail.com
samson.tella@kwasu.edu.ng

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.20766547>

Àsamò

Oríṣiíríṣíí òrò-ìşe ló wà ní èdè Yorùbá. Àbùdá ibi ijeyo àti itumò wòn sì wà lówó sàkàání tí wón tí jẹ yo. Òrò-ìşe sí àti wà pàápàá sì wà lára àwọn òrò ìşe wònyí. Àwón onímò kan pè wòn ní òrò- ìşe àfaraḥe, nígbà tí àwọn kan pè wòn ní òrò ìşe asolùwà-dàbò (symmetrical verb). Nínú iwádíí wa, òrò-ìşe **elédà iyísòdì** ni sí jẹ. Ídí ni pé, nínú gbólóhùn iyísòdì nìkan ni sí tí máa ń jẹ yo. Lójú tiwa, àwọn òrò-ìşe tí wòn máa ń sonígbòwò ara wòn ni sí yí àti wà tí ó jẹ òdì rẹ nínú gbólóhùn ijòḥen. Ní òpòlopò igbà, ibi tí òkan bá tí jẹ yo, èkejì kì í sàbà jẹ yo. Àbùdá ijeyo wòn yí şe pèkí pèlú òrò àwọn Yorùbá pé, **owó omòdé ò tó pepe, tàgbàlagbà ò wò kèngbè**. Amó sá, àwọn sàkàání kan wà tí wà kì í sàbà rí bẹẹ. Ídí abájò ní şe pèlú àbùdá àkánlò tí a şàkíyèsí ní àwọn sàkàání tí iwònúbònú yí ti wáyé.

Kókó òrò: Àmúlùmólà èdè, Ìyísòdì, Òrò-ìşe, Òrò-ìşe àfaraḥe, Òrò-ìşe asolùwà-dààbò

1. Ifáàrà

Isòrí òrò tó gbòòrò tó sì şe pàtàkì ni òrò-ìşe jẹ nínú èdè omònyàn. Abálájo tí àwọn onímò kan şe pé é ní kókó gbólóhùn. Ilò àti iríşí àwọn òrò-ìşe pàápàá jù lo nínú èdè Yorùbá jilè dé ibi pé nígbà mìíràn, isòrí òrò mii ni wòn máa ń fara jo. Nínú bẹbà yí, a fẹ wo iríşí, ilò àti ifònká òrò-ìşe oníbeji wà àti sí nínú àwọn gbólóhùn tàbí isò èdè yí.

Ohun tí ó fa sàbàbí isẹ iwádíí yí ni àgbékalè òrò idúpé ní ibi ètò isìnkú kan. Nígbà tí òkan lára àwọn omò òkú ń sòrò idúpé ní ojò kèrinlélógún, oşù keşàn-án, oḍún 2016. Gbólóhùn tí wòn so niyí:

... èyin tí e ò wà nínú èmí, ohun tí mo so yèn lè má yé e yín.
(Gbólóhùn yí wáyé léyìn tí wòn so èka èdè sí àwọn ènìyàn wòn tán)

Àwọn tí a dijò dúró níbi tí a ti ń darí òkò ní ojò yí ni ó kókó so pé wà kò ni ó yẹ kí òrò ìşe yí jẹ bí kò şe sí. Látí ibè nàà ni àlàyé àti itúpale tiwa sì ti bèrè.

Nínú bẹbà yí, a ó kókó şàgbéyèwò àwọn isẹ tó ti wà nilè lóri òrò-ìşe lédè Yorùbá, àti èyí tí àwọn onímò ti şe lóri òrò-ìşe sí àti wà nínú èdè Yorùbá. A ó wó ijeyo òrò-ìşe sí nínú èdè nàà, àwòmó òrò-ìşe wà tí ó dàbí èdà ijòḥen òrò-ìşe sí, àwọn àyafí tí á şàkíyèsí, iwòréré ijeyo wà nínú àmúlùmólà èdè, kí á tó wá kádíí gbogbo àlàyé wa nilè.

1.1. Isẹ tí ó wà nilè

Isẹ pò díè lóri òrò-ìşe Yorùbá. Látí ibèrè isàpèjúwe gíràmà èdè Yorùbá bí, (Crowther, 1852). (Bowen, 1858), (De gaye ati Beecroft, 1922). (Delano, 1958), (Ward, 1952), (Abraham, 1958), àti

bèè bèè lọ, tí ó fi dórí àwọn onímò òde oní bí i: (Bamgbose, 1966, 1967, 1990), (Awobuluyi, 1978, 2013); tí wón sisé lórí ipínsìsòrí ibi ijẹyọ àti àlàyé lórí ilò àwọn ọ̀rọ̀-ìṣe Yorùbá; (Oke, 1968), (Oduntan, 2000), (Parrish & Feldscher, 2019) àti (Ilori, 2022) sàgbéyèwò ọ̀rọ̀-ìṣe eléla ní èdè Yorùbá. (Ajiboye, 2008) nínú isé rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀-ìṣe lédè Yorùbá fi idí rẹ̀ múlẹ̀ pé ọ̀rọ̀-ìṣe méjì tó n sísé pọ̀ pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀-orúkọ aṣeékà lédè Yorùbáni ọ̀rọ̀-ìṣe ajemópo-ìgbà-díe-lọ̀ ati ajemópo-ìgbà-ailopin. Gbogbo àwọn isé yíi àti àwọn miiran tí a kò mẹnubà ló ṣe pàtàkì nínú isàpẹ̀júwe girámà ọ̀rọ̀-ìṣe èdè Yorùbá. Àmó sá, àwọn isé isaájú tó wà lórí ọ̀rọ̀ isé *sí* àti èdà rẹ̀ wà kò pọ̀ lọ títi.

Awobuluyi (1978) sisé lórí ọ̀rọ̀-ìṣe wà àti *sí*. Wón ṣàlàyé pé gbogbo ọ̀rọ̀-ìṣe ló ní àkòsílẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀-orúkọ tó lè nìkàn sisé gégé bíi olùwà wón. Níwón bí wà ti tùmò sí pé kí nìkàn wà nìbì kan, wón ní gbogbo ọ̀rọ̀-orúkọ ni ó fẹ̀rẹ̀ le sisé bíi olùwà rẹ̀.

- (1) a. Ounje wà.
- b. Ọ̀rọ̀ wà.
- d. omọ wà
- e. Iyàwó wà abbl

Wón tún fi wà wé àwọn ọ̀rọ̀-ìṣe bíi: *mọ̀, rọ̀*, àti *yé* tí ó jẹ̀ pé ọ̀rọ̀-orúkọ díe ló lè sisé bíi olùwà wón. (Awobuluyi, 1978) tèsíwájú láti kà wón kún ọ̀rọ̀-ìṣe asoluwàdààbò nínú èyí tí àti olùwà àti àbò le pààrò ipò láisì àyípadà nínú itumò bí ó ti wà nínú ọ̀rọ̀-ìṣe, *bí, sí, pọ̀n* abbl.

- (2) a. Inú bí mi
- b. Mo bí inú
- d. Owó kò sí ní ọ̀wọ̀ mi
- e. Kò sí owó ní ọ̀wọ̀ mi. (Awobuluyi, 1978:48).

Awobuluyi (2013:195) ṣàlàyé pé *sí* maa n gba olùwà sùgbòn nígbà tí *kò* bá saájú rẹ̀ nìkàn ló maa n gba olùwà. Wón tún sọ pé olùwà tó saájú rẹ̀ nígbà miiran maa n jẹ̀ àbò rẹ̀. Bí àpẹ̀rẹ̀:

- (3) a. Omọ náà kò sí lódò mi.
- b. **Kò sí omọ náà lódò mi. = Kò sí i lódò mi.** (Awobuluyi, 2013:196)

Àwa wòye pé kò fi ìgbà kan sí ìgbà tí *sí* maa n jẹ̀ yọ̀ láì sí atọ̀ka iyísòdì *kò*. Nítorí ọ̀rọ̀-ìṣe tí ó maa n jẹ̀ yọ̀ ní sàkání gbólóhùn iyísòdì ni. Àbùdá rẹ̀ ló fàyè gba isoluwàdàbò tí wón sọ̀ yíi. Ìgbésè tí ó sọ̀ olùwà dàbò bí ó ti wà nínú àpẹ̀rẹ̀ òkè yíi tí ní ìgbésè iyísòdì nínú bí ó tilẹ̀ jẹ̀ pé àbùdá ọ̀rọ̀-ìṣe yíi ni ó fàyè gba eléyíi.

Bamgbose (1990:15) pe wà ní ọ̀rọ̀-ìṣe àfaraḥẹ̀ iparí. Wón kó o pọ̀ pẹ̀lú *dà* àti *ńkọ̀*, wón sọ̀ pé wón kò lè gba àbò rárá:

- (4) a. Isé wà (Yàtò sí **Isé wà ǹnkankan**)
- b. Owó dà? (Yàtò sí **Owó dà ǹnkankan**). (Bamgbose, 1990:134)

A ò fi gbogbo ara faramó ọ̀n pe ọ̀rọ̀-ìṣe àfaraḥẹ̀ iparí ni wà. Àti pé àlàyé ifara-tòrò-ìṣe kíkún tí wón mẹnubà yíi kò yé ni tó. Àlàyé (Bamgbose, 1990) pé ọ̀rọ̀-ìṣe wà kò lè gbàbò ọ̀rọ̀-orúkọ jẹ̀ àrídájú pé ìgbésè asoluwàdàbò tí (Awobuluyi, 2013) dá lábàá ní ìgbésè iyísòdì nínú.

Oke (1968: 19) nígbà tó n sàtúnso àgbékalẹ̀ Bowen 1858 lórí àpẹ̀júwe ọ̀rọ̀-ìṣe lédè Yorùbá, sọ̀ pé:

Verbal root': may be a 'Substantive Verb' or, by implication, a non-substantive verb. Substantive verbs' are exhausted in a list of ten items, the characteristic of which is stated as 'expressing existence' List: mbe wà, yà, sí chiefly used in negative sentences.

(Ìpilè ọ̀rọ̀-ìṣe lè jẹ onítumò-ilò-àdádúró tábí odi rẹ. Àwọn ọ̀rọ̀-ìṣe onítumò-ilò-àdádúró kò si ju mēwáá ló. Àbùdá wọn gbòógì ni a mò sí fífí iwáláàyè-hàn. Àwọn ni: mbe wà, yà, sí tí ó máa n jẹ yọ nínú gbólóhùn iyísòdì.)

Wọn kò fi bèè ṣàlàyé lọ tí tí nípa iyeyọ àwọn ọ̀rọ̀-ìṣe wònyí. Sùgbòn ó fojúhàn gbangba pé kí í ṣe nínú gbólóhùn iyísòdì nikan ni a ti máa n rí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀-ìṣe tí wọn tò kalẹ̀ yíi.

2. Ọ̀rọ̀-Ìṣe 'SÍ'

Oríṣí sí méjì ló wà lédè Yorubá. Àwọn ni:

- i. Sí - Ọ̀rọ̀ atókùn
- ii. Sí - Ọ̀rọ̀-ìṣe tí ó máa n jẹ yọ ní sàkání gbólóhùn iyísòdì ni

Ìlò wọn sì yàtò sí ara wọn. Ìlò àwọn sí méjèjèjì tí ó wà lókè yíi ni a fihàn nínú àpẹrẹ (5) isalẹ̀ yíi:

- (5) a. Bòdè lọ sí Èkó
- b. Wọn ò sí níbè

Ọ̀rọ̀ atókùn ni sí nínú àpẹrẹ (5a). Ọ̀rọ̀-ìṣe tí ó tùmò sí kí á mú nńkan kúrò sí ni nínú (5b). Ọ̀rọ̀ ìṣe tí àwọn onímò kan pè ní aláìgbàbò ni sí nínú àpẹrẹ (5b). Ọ̀un ni a sì fẹ̀ gbé yèwò nínú bẹ̀bà yíi. Sí bí ó ti wà nínú àpẹrẹ (5b) jẹ ọ̀rọ̀-ìṣe tí ó máa n jẹ yọ ní sàkání gbólóhùn iyísòdì. Nínú gbólóhùn iyísòdì nikan ni a sàbà máa n lò ó. Bí àpẹrẹ:

- (6) a. N ò sí níbè.
- b. Ṣadé kí í sí ní ilé.
- d. Àísí níbè rẹ̀ dùn mí.
- e. Ó dùn mí pé o ò sí níbè.
- ẹ. Tí mo bá gbọ̀ pé o kò sí níbè.
- f. Adé tètè dé sùgbòn kò sí níbè.
- g. Ta ni ò sí nínú ẹ̀mí?
- gb. Sẹ ẹ ò sí nínú ẹ̀mí?
- h. Ṣadé kò sí ní ojà
- i. Àísí Ṣadé ní ojà ò bójúmu.

Nínú gbogbo irúfẹ̀ gbólóhùn tí ó jẹ gbólóhùn iyísòdì ni sí ti lè jẹ yọ. Irúfẹ̀ gbólóhùn bèè ibàà ní àwọn atòka isòrí girámà míràn tó saájú rẹ̀, níwọn tí ó bá ti jẹ gbólóhùn iyísòdì, sí ni a máa n lò níbè.

- (7) a. A kíi sí nílé.
- b. Bàbá ò sí lóko.
- d. Àísí nílé wọn.
- e. Wọn ò lè sí nílé.

- e. Kúnlé ò gbòdò sí ní ilé-ìwé.
- f. A ò tii sí nílé.
- g. Wọn ò tii lè sí nílé.
- gb. A ò ní sí nílé.

Nínú àpẹ̀ẹ̀rẹ̀ (7a), *sí* jẹ̀ yọ̀ nínú gbólóhùn iyísòdì onísẹ̀lẹ̀ b́arakú. Àpẹ̀ẹ̀rẹ̀ gbólóhùn iyísòdì isẹ̀lẹ̀ afánámóní sí ní (7b). Gbólóhùn iyísòdì aláwẹ̀ gbólóhùn asàpẹ̀júwẹ̀ onísẹ̀lẹ̀ ojọ̀ iwájú ní *sí* sí ti jẹ̀ yọ̀ ní (7d) àti bẹ̀ẹ̀ bẹ̀ẹ̀ lọ. Àmọ̀ sá, *sí* ò lè jẹ̀ yọ̀ nínú gbólóhùn-kí-gbólóhùn tí kii bá ẹ̀ gbólóhùn iyísòdì bí ó ti hàn nínú àwọn àpẹ̀ẹ̀rẹ̀ isàlẹ̀ yíi:

- (8) a. *A òò sí nìbẹ̀.
- b. *Şadé máa sí ní ojà.
- d. *Ayọ̀bami máa ń sí ní ibi isẹ̀.
- e. *Oyè ti sí ní Èkó.
- e. *Sísí ní Şadé sí ní ojà.
- f. *Sísí tí mo sí láyé, kii ẹ̀ agbára mi.
- g. *Şé Şade sí ní oko?
- gb. *Njẹ̀ Ayọ̀bami sí ní ilé?
- h. *Ta ni ó sí ní ilé?

Ni ọ̀pọ̀lọ̀pọ̀ igbà, *wà* ni a máa ń lò ní sàkání ilò gírámà tí sí ti jẹ̀ yọ̀ nínú àpẹ̀ẹ̀rẹ̀ (8) lókè yíi. Tí a bá *wà* fi *wà* rọ̀pò sí nínú (8) lókè yíi, àbájáde irúfẹ̀ gbólóhùn tí a ó rí niyí nínú àpẹ̀ẹ̀rẹ̀ (9) nísàlẹ̀ yíi.

- (9) a. A òò *wà* nìbẹ̀.
- b. Şadé máa *wà* ní ojà.
- d. Ayọ̀bami máa ń *wà* ní ibi isẹ̀.
- e. Oyè ti *wà* ní Èkó.
- e. *Wíwà* ní Şadé *wà* ní ojà.
- f. *Wíwà* tí mo *wà* láyé, kii ẹ̀ agbára mi.
- g. Şé Şade *wà* ní oko?
- gb. Njẹ̀ Ayọ̀bami *wà* ní ilé?
- h. Ta ni ó *wà* ní ilé?

A sàkíyèsí ní ibámu pẹ̀lú èrò (Awobuluyi, 1978) pé *wà* àti *sí* lè yan olùwà tó ní àwọn àbùdá wọ̀nyí:

+èniyàn, +eranko, +nńkan, +òrò-arọ̀pọ̀ orúkọ kúkúró àti gígùn

Şùgbón, àpólà atọ̀kùn tó ń sisè àfikún ló sába máa ń tẹ̀lẹ̀ wọn, níwọn bí wọn ti jẹ̀ ọ̀rò-isè aláìgbàbọ̀.

3. Ọ̀rò isè ‘wà’

Nínú isòrí yíi, ó ẹ̀ pàtàkì láti ẹ̀ àwòmọ̀ ọ̀rò-isè *wà* ní ifẹ̀gbẹ̀kẹ̀gbẹ̀ pẹ̀lú àlàyé tí a ẹ̀ lóri *sí*. Oríṣíí *wà* méjì ló *wà* nínú èdè Yorùbá bí ó ti jẹ̀yọ̀ nínú àwọn gbólóhùn yíi;

- (10) a. *Wà* → Ayọ̀bami mọ̀ ọ̀kọ̀ *wà*.
- b. *Wà* → Ilé *wà* bí ẹ̀wà.

Wà bí ó ti *wà* nínú gbólóhùn (10b) ni a fẹ̀ ẹ̀ ̀àwòmó rẹ̀ pẹ̀lú *sí* nínú bébà yíí. Lérò tiwa, ojúlówó ̀òrò ̀ìşẹ̀ ni *wà*. Kò sí ibi tí *wà* ò ti lẹ̀ jẹ̀ yọ̀ tàbí kí àwọn ̀òrò míràn jẹ̀ yọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ nínú iló. Àpẹ̀rẹ̀ ibi ̀jẹ̀yọ̀ rẹ̀ ni:

- (11) a. Ó **wà** ní ojà
- b. Şadé **wà** ní ilú òyínbó
- d. ̀yàwó mi **wà** ní ilé abbl.

Nínú àkíyèsí wa, a lẹ̀ fi atóka àsikò àti ibá ̀şẹ̀lẹ̀ saájú ̀òrò-̀ìşẹ̀ *wà* bí ó ti jẹ̀ yọ̀ nínú (12)

- (12) a. A òò **wà** níbẹ̀.
- b. Şadé máa **wà** ní ojà.
- d. Ayọ̀bami máa n **wà** ní ibi ̀şẹ̀.
- e. Oyè ti **wà** ní Èkó.

A tún lẹ̀ pe àkíyèsí alátẹnùmó sí i nínú gbólóhùn àkíyèsí alátẹnùmó bi àpẹ̀rẹ̀:

- (13). Wíwà ni Şadé **wà** ní ojà.

A lẹ̀ lò ó nínú gólóhùn ibèèrè bóyá ibèèrè bèè ni/bèè kó tàbí nínú ihun àwọn ̀òrò-orúkọ aşèbèèrè bí i:

- (14) a. Şé Şade **wá** ní oko?
- b. Njẹ̀ Ayọ̀bami **wà** ní ilé?
- d. Ta ni ó **wà** ní ilé?

Ó sì tún sé e se kí ó jẹ̀ yọ̀ nínú awẹ̀ gbólóhùn aşàpẹ̀júwe bí ó ti jẹ̀ yọ̀ nínú gbólóhùn yíí àti bèè bèè lo:

- (15). Wíwà tí mo **wà** láyẹ̀, kíi ẹ̀ agbára mi.

̀òrò ̀ìşẹ̀ aláìgbàbò ni *wà* bí ó ti jẹ̀ yọ̀ nínú àwọn àpẹ̀rẹ̀ òkè yíí. Atóka àsikò ojó iwájú jẹ̀ yọ̀ saájú *wà* nínú àpẹ̀rẹ̀ (12a-b). Nínú àpẹ̀rẹ̀(12d) àti (12e), a rí ibá ̀şẹ̀lẹ̀ b́arakú àti ibá ̀şẹ̀lẹ̀ àşetán iparí bí wón ti tẹ̀lẹ̀ ara wón. Gbólóhùn àkíyèsí alátẹnùmó nínú èyí tí a pàkíyèsí alátẹnùmó sí ̀òrò ̀ìşẹ̀ *wà* ni (13). Àpẹ̀rẹ̀ ̀jẹ̀yọ̀ *wà* nínú gbólóhùn ibèèrè bèèni àti bèèkó ni àpẹ̀rẹ̀ (14a-b), nígbà tí *wà* sì jẹ̀ yọ̀ nínú gbólóhùn ̀lórò-orúkọ aşèbèèrè nínú àpẹ̀rẹ̀ (14d). **Wà** sì jẹ̀ yọ̀ nínú awẹ̀ gbólóhùn aşàpẹ̀júwe nínú èyí tí a sọ́ ó di olùwà nínú àpẹ̀rẹ̀ (15).

Şùgbón, a şàkíyèsí pé *wà* kò lẹ̀ jẹ̀ yọ̀ nínú gbólóhùn iyísódi bí ó ti wù kí ó rí. Bóyá nínú iyísódi alábódé, alákànpò tàbí oníbò. È jẹ̀ ká şátúngbéyèwò àwọn gbólóhùn (6) ní (16) báyii¹:

- (16) a. ***Àiwà** níbẹ̀ rẹ̀ dún mí.
- b. *Ó dún mí pé o kò **wà** níbẹ̀.
- d. *Mi ò **wà** níbẹ̀.
- e. *Tí mo bá gbó pé, o kò **wà** níbẹ̀.
- è. *Adé tètè dé şùgbón kò **wà** níbẹ̀.
- f. *Ta ni kò **wà** nínú èmí?

¹Ní ̀gbà míràn, àwọn àpẹ̀rẹ̀ ibi tí ó yẹ̀ kí *sí* ti jẹ̀ yọ̀, tí a bá fi *wà* rọ̀pò bíi (11) lókè yíí lẹ̀ dàbí ipèdè tó seégbà gégé bí elédè, şùgbón àkíyèsí kan pàtáki tí ̀şẹ̀ yíí n pé wá sí ni pé, nínú gbólóhùn iyísódi ní *sí* sáábà ti máa n jẹ̀ yọ̀.

- g. ***Şé** ẹ ò **wà** nínú ẹmí?
- gb ***Şadé** kò **wà** ní ojà.
- h. ***Wíwà** tí **Şadé** ò **wà** ní ojà.

Tí a ò bá farabalẹ gégé bí elédè, ó şeé şe kí á rò pé àwọn gbólóhùn yí jẹ itẹwọgbà. Şùgbón nínú itupalẹ tiwa, a kì í lo *wà* bí a ti lò ó yí nínú gbólóhùn iyísódì. Ìmò elédè ni kì í jẹ kí á mò pé a n şe àşişe ní ọpọlọpọ igbà. Dípò kí á lo *wà*, *sí* ni a máa n lò dípò rẹ. Àwọn sàkáání ijẹyọ wọn nínú gbólóhùn èdè Yorúbá ni a şàfihàn nínú tábilì isàlẹ̀ yíi:

Sàkáání Ijẹyọ “Wà” àti “Sí”

	ÀLAYÉ					ÌYÍSÓDÌ				
	àlàyé	àşikò	ibá	akiyesi	ibéèrè	iyísódì	àşikò	ibá	akiyesi	ibéèrè
wà	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
sí	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+

Àwọn ọrọ-ışe méjéèjì kò fì ibi ijẹyọ jọ ara wọn. Ibi tí ọkan ti jẹ yọ, èkejì kò lè jẹ yọ níbẹ̀. Isẹ̀ onígbowọ̀ ni wọn n şe fún ara wọn. Şé bí awo ò bá gbé awo nígbowọ̀, awo a tẹ, awo a fàya.

4. Àwọn àyààfì ijẹyọ ọrọ-ışe sí àti wà

A kì í rìn kí orí má mì tótó ó se bí ọwe ẹyin àgbà. Bí ó tilẹ̀ jẹ pé a gbàgbọ̀ pé èdà iyísódì *wà* ni *sí*. Ẹyí tùmò sí pé ibejì ọrọ-ışe *wà* tí ó jẹ pe kíkídá sàkání iyísódì *wà* ni ó ti máa n jẹ yọ ni ọrọ-ışe *sí* şùgbón bí ọmòdé bá dé ibi ẹ̀rù, ẹ̀rù á bà á ni ọrọ nàà jẹ fún *sí* ní àwọn sàkáání kan. Lákókó, tí ó bá kan àwọn ipèdè bí àkànlò tabì àwọn ipèdè idàşà láàárín àwọn ọdọ ọde òní, ó se é se kí a lo *wà* ní sàkáání ²*sí* bí àpẹ̀rẹ̀:

- (17) a. Şé o *wà*? b. Mi ò *wà* d. *Mi ò *sí*
- (18) a. Şé ẹ *wà* pa? b. Mi ò *wa pa* d. *Mi ò *sí pa*.
- (19) a. Jẹ kó *wà* bẹ̀ẹ̀ b. Kò le *wà* bẹ̀ẹ̀ d. *Kò le *sí* bẹ̀ẹ̀.
- (20) a. Şé kò *sí*? b. Ó *sí*, ọmọ̀rì ẹ̀ sọ̀nù. d. *Ó *wà* ọmọ̀rì ẹ̀ sọ̀nù.

Sí nínú àpẹ̀rẹ̀ (30b) ní itumò méjì. Ó lè tùmò *sí sí* (to remove) tabì kí ó ni itumò isínjẹ ọrọ-ışe *sí*. Ó dàbí ẹni pé nínú gbólóhùn bẹ̀ẹ̀ ni/ bẹ̀ẹ̀ kọ̀ ni àwọn wònúbònú yí ti wọ̀pọ̀ jù nínú àwọn ipèdè tí àwọn ọdọ ọde-òní fì n dàşà gégé bí ó ti ẹ̀ yọ lókè yíi.

Ní àfikún, nínú gbólóhùn iyísódì tí ó ní atọka iyísódì méjì tí ó wá ti di gbólóhùn àlàyé, *wà* àti *sí* lè jẹ yọ bí ó ti *wà* nínú àpẹ̀rẹ̀ yíi:

- (21) a. Olú kọ̀ ni ò *wà* níbẹ̀.
- b. Olú kọ̀ ni ò *sí* níbẹ̀.

- (22) a. Kì í şe Olú ni kò *wà*.
- b. Kì í şe Olú ni kò *sí*.

Ní iparí, a lè fì àfòmó ibèrẹ̀ ài- kún ọrọ-ışe méjéèjì láti şedá ọrọ orúkọ bí ó ti *wà* nínú àpẹ̀rẹ̀ yíi:

²Mo dúpẹ̀ lówọ̀ àwọn onímọ̀ wònyí; Ọ̀mọ̀wé Olanrewaju, Ọ̀mọ̀wé Aina Akíndélé àti Ọ̀mọ̀wé Adeniyi (Shada) fún àkíyèsí wọn. Àwọn ni wọn pàkíyèsí mi sí àwọn àyàfì yí nígbà tí mo kọ̀kọ̀ ka bebà yíi nínú àpèrò IBALSG, ní ifásitì Ibadan.

- (23) a. ài- wà = àiwà
 b. ài- wà bíi Ọlórún = àiwà-bíi-ọlórún.
 d. ài- sí = àisí
 e. oní- ài- sí = aláìsí

5. Ìwòréré “Wà” nínú Àmúlùmọ̀là Èdè (Code Mixing)

A wòye rẹ̀ pé, wà máa n jẹyọ saájú ọ̀rọ̀-ìṣe nínú gbólóhùn àlámúlùmọ̀là. Àbò rẹ̀ sì máa n ní àwọn àbùdá yìí lédè Gẹ̀ẹ̀sì:

- + ọ̀rọ̀ àpẹ̀júwe
- + ọ̀rọ̀-ìṣe

Ó fi ara jọ ọ̀rọ̀-ìṣe afipòhàn lédè Gẹ̀ẹ̀sì bí ó ti jẹyọ nínú àwọn gbólóhùn wònyí:

- (24) a. Ó wà devoted gan.
 b. Ayọ̀ wà submissive gan-an ni.
 d. Wón ti wà inquisitive ju.
 e. Ọmo yẹn wà aggressive jàre
 e. Kò wà convenient àbí?

Ó dàbí ẹ̀ni pé àwọn ọ̀rọ̀ tó tẹ̀lẹ̀ e yìí máa n tẹ̀lẹ̀ òfin èdè Gẹ̀ẹ̀sì ní ìbámu pẹ̀lú ìrísí wọn. A kàn gbìyànjú láti mẹnuba ẹ̀yí fún àgbéyẹ̀wo ni. A ó máa sàlàyé rẹ̀ lójó iwájú. Tí a bá tẹ̀lẹ̀ àlàyé wa, sí ni ó yẹ kí á lò nínú àpẹ̀rẹ̀ (24e) láti fún wa ni:

- (25). *Kò sí convenient àbí?

Àwa wòye pé àmúlùmọ̀là ló fa àìseégbà (12) lókè yìí. Àkíyèsí wa kò bá àmúlùmọ̀là àkànpò òfin èdè méjéjì lèkàn nàà lo.

6. Ìgúnlé

Pẹ̀lú gbogbo atótónu tí a ti ṣe yìí, ó hàn gbangba gbàngbà pé ọ̀rọ̀-ìṣe ni sí èdà ìyísódì ni ó sì jẹ̀ fún wà nítorí pé a lè sọ ibi ijeyọ̀ rẹ̀ ní pátó nínú èdè Yorùbá. Ìdì niyí tí a fi pé é ní ọ̀rọ̀-ìṣe ìyísódì wà. Gẹ̀gẹ̀ bí ọ̀rọ̀ Yorùbá se sọ, ibi tí a bá gun igi là á bá sọ. Ọ̀rọ̀ idúpé tí ó sọkùnfà ìṣe yìí mú àríyánjìyàn wà níbè lójó nàà. Àwọn tí a dijó wà níbè sọ pé bí ó ti yẹ kí gbólóhùn nàà jẹ̀ ni:

- (26)èyin tí ẹ̀ ò sí nínú ẹ̀mí.

Àlàyé àti itupalẹ̀ ọ̀rọ̀-ìṣe wà àti sí yìí ti sàfihàn àbùdá iyeyọ̀ wọn nínú ẹ̀yí tí ọ̀kan lè jẹ̀ yọ̀ níbi tí èkeji kò ti lè jẹ̀ yọ̀. Ẹ̀yí fihàn pé àbùdá ikógojá ọ̀rọ̀-ìṣe kan ní gbogbo sàkání lè wà nínú ọ̀rọ̀-ìṣe keji, ti àwọn méjéjì á wá máa fi àbùdá ihun gírámà tí a kò lè yà hàn.

Ìwé Ìtókasi

Ajiboye, O (2008). The permanent and Temporary State Verbs and Yoruba Bare Nouns. *EDE Journal of Linguistics, Literature and Culture*, Department of Linguistics and Nigerian Languages, University of Ilorin, Ilorin, Nigeria, Vol 1

Awobuluyi, O (1978). *Essential of Yoruba Grammar*, Ibadan; University Press Limited.

Awobuluyi, O (2013). *Èkọ̀ Gírámà Èdè Yorùbá*, Osogbo, ATMAN Limited.

- Bamgbose, A (1990). *Fonólójì àti Gírámà Yorùbá*: Ibadan, University Press Limited.
- Ilori, F (2022). *A Minimalist Syntax of Yoruba Splitting Verb*. Department of Linguistics, African & Asian, Studies University of Lagos, Nigeria
<https://www.researchgate.net/publication/357775765>
- Oduntan, B (2000). *Yoruba Clause Structure*. Doctoral dissertation, University of Iowa, Iowa City, IA.
- Oke, (1968) *A Gramatical Study of the Yoruba Verb System*. Doctoral dissertation, University of New York.
- Parrish, A & Feldscher, C (2019). On the Structure of Splitting Verbs in Yoruba, in Emily Clem, Peter Jenks & Hannah Sande (eds.), *Theory and Description in African Linguistics: Selected papers from the 47th Annual Conference on African Linguistics*, 537–554. Berlin: Language Science Press.